

Функционирование фонических фигур речи в тексте оригинала и перевода

Иплина Антонина Александровна [orcid: 0009-0006-7606-1485](https://orcid.org/0009-0006-7606-1485)
e-mail: antipmoon@mail.ru

PhD по филологическим наукам, доцент кафедры филологии, Turan International University,
г.Наманган, ул. К.Мамарасулова, д.10-D

Аннотация: В данной статье рассматриваются фонические фигуры художественной речи в романе-фэнтези Г.А.Долгой «Боги срединного мира» на русском языке и их перевод на английский язык Р.Томпсона «The Gods of Middle World». Основное внимание уделяется функционированию таких фонических фигур, как аллитерация, ассонанс и ономапопея, которые играют одну из ключевых ролей в создании стилистического и эмоционального воздействия на читателя в текстах оригинала и перевода. Исследование основывается на трудах ведущих учёных в области теории перевода, стилистики и лингвистики, таких как А.А.Потебня, В.М.Жирмунский, Ю.Н.Тынянов, М.Л.Гаспаров, Л.В.Зубова, В.И.Тюпа, М.Магнун, Юнг, Л.Шпитцер, Х.-Г.Гадамер, Х.-Р.Яусс, Р.Цур и Дж.Охала. В статье проводится сравнительный анализ оригинального текста и его перевода, выявляются различия в передаче фонических фигур речи и оценивается их влияние на стилистику и эмоциональную окраску текста оригинала и перевода. Переводчик использует различные подходы, включая функциональную замену, смысловой (содержательный) перевод, компенсацию и адаптацию под грамматические и стилистические нормы английского языка. Исследование также включает предложение альтернативных вариантов перевода для более точной передачи стилистических и эмоциональных особенностей оригинала.

Ключевые слова: аллитерация, ассонанс, ономапопея, фоносемантика, биоакустика.

1. Введение

Звуковая организация текста подчёркивает его смысл, поэтому фонические фигуры художественной речи часто используются авторами для создания ярких образов, необходимого настроения, ритма и эмоционального воздействия на читателя. Вопросами влияния фонических фигур на контекст и проблемами их воспроизведения на языке перевода занималось большое число исследователей в этой области.

В российской науке исследование фонических фигур речи (звуковой организации текста) имеет богатую традицию, особенно в рамках лингвистики, стилистики и литературоведения. Многие российские и советские учёные внесли значительный вклад в изучение этого явления. Среди них такой выдающийся деятель науки, как Александр Афанасьевич Потебня [2019], который говорил о важности звуковой выразительности произведения в создании художественного образа, так как звуки слова могут вызывать у слушателя или читателя ассоциации, усиливающие смысл. Поэтому он ввёл такой термин, как «внутренняя форма слова», который связан с тем, как звуковая оболочка слова влияет на его восприятие.

Другой не менее известный российский учёный Виктор Максимович Жирмунский [1921, 1975] уделял особое внимание фоническим фигурам как средству создания художественного единства текста. К тому же, он проанализировал эволюцию звуковой организации текста в истории литературы в разных эпохах у разных народов.

Ещё один выдающийся русский представитель формальной школы в литературоведении Юрий Николаевич Тынянов [1924] рассматривал фонические фигуры речи как немаловажный элемент художественной формы, который взаимодействует с другими уровнями текста (смысловым, ритмическим, синтаксическим), тем самым создавая

сложную систему художественных связей. Он считал, что звуковые повторы образуют "звуковой рисунок", который организует текст на уровне восприятия, так как неразрывно связан с его смыслом.

Михаил Леонович Гаспаров [1974, 2012], российский филолог и переводчик, анализировал конкретные тексты, чтобы показать, как работают фонические фигуры для усиления эмоционального воздействия на читателя. Также он исследовал, как фонические фигуры используются в литературе разных народов и указал на то, что, несмотря на различия в языках, звуковые фигуры играют универсальную роль в создании художественной выразительности.

В своём исследовании современный российский лингвист Людмила Владимировна Зубова [2000] указывает на то, что в классической литературе звуковые фигуры речи часто использовались для создания гармонии и единства, а в современной они уже играют более сложную и многозначную роль.

В своих работах современный российский филолог и теоретик литературы Валерий Игоревич Тюпа [2006] рассматривает фонические фигуры речи в контексте общей теории художественного текста, уделяя особое внимание их «нарративной» (организуют повествовательный ритм) и «семиотической» (образуют особый «фонетический код» произведения) функциям. Также он подчёркивает, что фонические фигуры являются важным элементом авторского стиля, так как участвуют в создании «образа автора».

Среди зарубежных исследователей в области изучения фонических фигур художественной речи наиболее известны работы американского лингвиста Маргарет Магнус [1999] по звуко-символизму и фоносемантике, в которых она исследует связь между звуками речи и их подсознательным восприятием реципиентом. Её подход сочетает лингвистику с психологией, что перекликается с идеями К.Г.Юнга [1993] о «коллективном бессознательном».

В работах австрийского филолога Лео Шпитцера [1928] затрагиваются фонические фигуры речи в контексте звуко-смысловых связей и художественной выразительности, а также рассматривается эмотивная функция звуков, которую он связывал с подсознательным восприятием читателя. Он предложил свой метод «филологического круга» (циклического анализа текста), в котором звуковые повторы могут восходить к архаичным культурным пластам языка, сохраняя связь с изначальной экспрессией. Так в последствии его идеи повлияли на «герменевтику» (толкование текстов и понятий) [Х.-Г.Гадамер, 1968] и «рецептивную эстетику» (жизнь текста во времени, его восприятие в разные периоды) [Х.-Р.Яусс, 1977], где звук рассматривается как часть диалога между текстом и читателем.

Израильский исследователь Реувен Цур [2008] уделял особое внимание когнитивному подходу звуковых паттернов и психологии восприятия. Он утверждает, что звуки сами по себе не несут фиксированного значения, но могут «активировать ассоциации» через свою акустику и артикуляцию, то есть он использует данные психолингвистики и психофизиологии, чтобы проверить, как читатели реагируют на звуковые паттерны. Подход Цура повлиял на «эмпирические исследования» (наблюдение и исследование конкретных явлений, эксперимент, а также обобщение, классификация и описание результатов исследования эксперимента, внедрение их в практическую деятельность человека) художественной литературы.

Американский лингвист-фонетист Джон Охала [1990] разработал концепцию «биоакустики», где высокие частоты у людей и животных часто сигнализируют о подчинении или малом размере, а низкие — о доминировании. Он отверг идеи, будто звуки имеют «врождённые значения», и доказал, что их восприятие основано на универсальных акустических законах, физиологии речевого аппарата и эволюционных механизмах коммуникации.

2. Методы исследования

Для проведения нашего исследования мы прибегнули к таким методам, которые позволили провести комплексное изучение фонетических фигур художественной речи и их перевода, а именно: сравнительный анализ для сопоставления оригинального текста на русском языке с его переводом на английский язык; контекстуальный анализ для исследования роли фонетических фигур в создании художественного смысла, передаче эмоций и характеристик персонажей; функциональный анализ для определения функций фонетических фигур в тексте (создание ритма, акцентирование ключевых идей, усиление эмоционального воздействия) и оценка того, как эти функции передаются в переводе.

3. Анализ и результаты исследования

В изучаемом нами художественном произведении романе-фэнтези русской писательницы Узбекистана, Галины Долгой, «Боги срединного мира» [2023] на русском языке и их перевод на английский язык Роберта Томпсона «The Gods of Middle World» [2013] прослеживается такой стилистический приём фонетических фигур речи как аллитерация, которая используется автором для создания звуков природы, эмоций или действий.

Река злилась и редела, пенными гребнями бросалась на монолит, полируя его... [с. 3]	Roaring, it hurled itself at the monolith in foaming crests, polishing it... [p. 11]
---	--

В данном эпизоде аллитерация на «р» и «з» создаёт природные звуки и подчёркивает дикий и агрессивный нрав воды весенней реки. В переводе на английский язык аллитерация теряет свою функциональность и не воссоздаёт звуковую картину бурлящей, неистовой воды оригинала. Частично мотив рёва «r» сохранен только в слове «roaring». В английском варианте используются более плавные звуки «l», «f», «m», что делает описание реки более эпичным и менее эмоционально насыщенным. Перед нами на лицо типичный компромисс переводчика, когда он жертвует буквальная аллитерацией ради сохранения смысла. Несмотря на языковые различия, мы сделали попытку воспроизвести звук «r» для сохранения духа оригинала, при этом не изменяя смысловой нагрузки: «*Raging and roaring, the river rushed at the rock with foaming fury, grinding its granite...*»

Странным тягучим воздухом дохнуло в лицо ... [с. 5]	An unfamiliar, damp air brushed again her cheek... [p. 14]
---	--

В этом примере передаётся таинственность подвала посредством таких глухих согласных звуков, как «с», «т», «д» и «х», усиливающих жуть и тайну текста оригинала. На английском языке переводчик не имел возможности воспроизвести аллитерацию оригинала в виду языковых различий, но методом компенсации функции с помощью другой фонетической фигуры художественной речи такой, как ассонанс, создал атмосферу таинственности посредством повтора звуков «ə»/«a»/«i»: - «*An unfamiliar, damp air brushed again her cheek...*».

Троллейбус заурчал и вскоре тронулся. Толпа качнулась в такт. [с. 6]	The trolleybus now began to rumble and then moved off sharply, causing the crowd of passengers to reel as one. [p. 16]
--	--

Сочетание таких фонетических фигур аллитерации, как «т», «р», «л» в данном фрагменте текста создаёт не только эффект движения и ритма, но также подчёркивает и суётность Симы. В английском же переводе аллитерация была сохранена частично через звук «r»

(*rumble, reel, sharply*), который передаёт вибрацию, но ритм и напряжение при этом стали смягчены. Так, очевидно, что в очередной раз переводчик жертвует буквальной звукописью ради сохранения семантики оригинала.

... стрелки показывали без двадцати минут девять. Секундная стрелка неумолимо описывала круги, а надпись «семнадцать камней», словно дразнясь, изогнулась в улыбке. Сима с досады сжала губы. [с. 6]	... a watch whose hands showed twenty minutes to nine. The second hand circled, and the lettering '17 jewels' curved into a smile, as though teasing her. Sima pursed her lips in irritation. [p. 16]
--	---

Многократный повтор аллитерации на «с» в этой части текста работает как звуковое отражение эмоций главной героини, где глухой звук передаёт одновременно и её спешку, и её сдавленное раздражение. В английском языке переводчик сознательно пожертвовал аллитерацией, чтобы сохранить терминологическую точность оригинала, избежать нарочитости и передать эмоции через эквивалентную лексику. Данный пример является образцом функционального перевода, где атмосфера спешки и раздражения создаётся не звукописью, а динамичными глаголами (*circled* (кружила), *curved* (изогнулась)), психологическими деталями (*as though teasing her* (как-будто дразнила её)) и телесной реакцией (*pursed her lips* (сжала губы)).

Зачастую, авторы художественного произведения прибегают к такой фонической фигуре как ассонанс для объединения фрагментов текста, чтобы создать гармонию в описаниях образов природы и внутренних переживаниях героев. Далее рассмотрим как функционирует ассонанс в тексте оригинала и перевода в изучаемом нами романе-фэнтези:

Первая лекция ведущего археолога страны!.. [с. 6]	For the first lecture by the country's top archaeologist, of all things. [p. 17]
---	--

На русском языке в данном примере гласные звуки [e] и [a] делают речь ритмически организованной и эмоционально-взволнованной. На английском языке отсутствует явное повторение гласных (гласные звуки разнородны) в виду языковых различий. Но эмоциональный эффект был передан переводчиком через другие фигуры художественной речи: лексические (гиперболизированный эпитет) - «*top archaeologist*» и синтаксические (инверсия и восклицание) - «*of all things*».

... солнце, заливающее комнату с утра, после обеда уползло за дом...[с. 9]	...the sun, which poured into the room in the morning, slipped round to the other side of the building after lunch...[p. 20]
--	--

В этом фрагменте предложения повторяющиеся гласные звуки оригинала [a], [o] и [e] передают плавность заката дня и создают у читателя ощущение умиротворения. В английском примере ассонанс оригинала не был полностью сохранён, в переводе повторы гласных менее системны [aʊ] (poured, round), [ɪ] (into, in, slipped, building), [əʊ] (other, after).

Чёрной тучей опустилась на сердце вождя тоска, закрыв собой светлую радость дня [с. 23]	A dark cloud of melancholy descended on the heart of the chief that blotted out the joyful brightness of the day [p. 37]
---	--

В данной фразе повторяющиеся гласные [o], [y], [e] создают мрачное настроение и давящую атмосферу. В переводе ассонанс оригинала фонетически невозможно было воссоздать, так как в английском языке нет точных аналогов русским звукам [y] и [o]. Но аналогичный эффект мрачности достигается путём ассонанса на такие звуки, как [v]/[ɔ:] (dark, cloud, melancholy), [əʊ] (descended, blotted, out) и [a:] (heart, dark). Так, переводчик

компенсировал звуки оригинала звуками языка перевода, сохранив функцию фонической фигуры речи.

Таргитай скакал к Батыр-камню, терзаемый мыслями о мщении... [с. 27]	Targitay now rode at a gallop towards Batyr Rock, wracked by thoughts of vengeance... [p. 42]
--	---

Ритм скачки и внутреннее напряжение в предложении оригинала передаётся посредством ассонанса на [a] и [u]. В переводе на английский язык переводчик заменил ассонанс на аллитерацию, где согласные звуки [r] и [g] передают соответствующий ритм и настроение: «*Targitay now rode at a gallop towards Batyr Rock, wracked by thoughts of vengeance*».

Имитация естественных звуков, *ономатопея*, помогает читателю "услышать" происходящее, поэтому автор художественного произведения часто использует данную фоническую фигуру в тексте.

Котёнок вжал голову и, тихо мяукнув, исчез [с. 4]	The kitten nuzzled up to her, mewed softly and disappeared. [p. 12]
---	---

Ономатопея «*мяукнув*» в данном предложении функционирует как микрообраз: во-первых, это деэпричастие связывает два действия («*вжал голову*» и «*исчез*»), создавая ощущение естественного и плавного движения котёнка, а во-вторых, оно добавляет звук, эмоцию и характеристику персонажу, делая сцену объёмной и выразительной. В переводе на английский язык переводчик удачно сохранил ономатопею и её функции, адаптировав грамматическую структуру под английский язык. Как и в оригинале, в английском языке глагол «*mew*» звукоподражательный, имитирующий кошачий звук. Поэтому, описываемая сцена, в переводе не потеряла ни звуковой образности, ни эмоциональной нагрузки, то есть перед нами полноценный эквивалентный перевод.

...металлический лязг решётки, которая закрывала вход в подвал из подъезда [с. 5]	...and the metallic clang of the grating that closed the entrance to the basement from the stairway [p. 14]
---	---

В этом примере короткое, резкое слово «*лязг*» передаёт резкость движения, то есть из контекста читателю становится понятным, что дверь распахнули с силой. Также ономатопея «*металлический лязг*» указывает на заброшенность и неухоженность подвала: звукоподражание скрипучих, не смазанных петель на старых решётках добавляет мрачности антуражу. Следовательно, читатель не просто видит сцену, но и слышит её, что усиливает погружение в эпизод. В тексте перевода ономатопея «*clang*» даже более специфична, так как в английском языке это слово используется исключительно для металлических звуков, в то время как русскую лексему «*лязг*» иногда применяют и к другим резким шумам. В сочетании с прилагательным «*metallic*», данное звукоподражание, воспроизводящее резкость и металлический тембр, становится ещё более узнаваемым для англоговорящего читателя. Таким образом, переводчик не просто сохранил ономатопею оригинала, но и усилил её специфику, подобрав идеальный лексический эквивалент, в следствии чего сцена осталась такой же «звучащей» и передающей атмосферу, как и в оригинале.

«Всё! Опоздаю!» - Сердце ухнуло в груди... [с. 6]	'That's it. I'm going to be late', she said to herself. Her heart sank... [p. 16]
---	---

Здесь ономатопея «*ухнуло*» передаёт не просто биение сердца, а ощущение резкого и болезненного толчка в груди. Из контекста становится понятным, что предыдущая фраза - «*Всё! Опоздаю!*» является внутренним криком, а звукоподражающий глагол «*ухнуло*»

становится его звуковым эхом в теле главной героини, подчёркивая переход от мысли к физиологической реакции. Так, читатель буквально физически ощущает этот сердечный толчок вместе с Симой и чувствует её переживание. Таким образом, автор оригинала мастерски использовала звукоподражание, где одно слово передаёт целый комплекс как физических, так и эмоциональных ощущений. В переводе ономотопея «ухнуло» не была сохранена, так как в английском языке нет прямого звукоподражательного эквивалента в контексте сердцебиения, но существует устойчивое идиоматическое выражение для описания сердечной деятельности во время стресса, волнения, страха - «*Her heart sank*» (её сердце опустилось). Итак, переводчик пожертвовал ономотопеей оригинала ради естественного изложения основной мысли на языке перевода, где идиома «*heart sank*» успешно передаёт суть переживания героини в рамках английской языковой нормы.

Маринка выпорхнула в коридор, сунула ноги в шлёпки и, чмокнув подругу в щёчку, ушла, гремя каблуками на весь подъезд [с. 9]

Marina flitted out into the corridor, slipped her feet into her mule shoes and, giving her friend a peck on the cheek, went out, the clatter of her heels filling the hallway [p. 20]

В данном примере наблюдается сразу два звукоподражающих деепричастия - «чмокнув», которое передаёт звук дружеского поцелуя, делая сцену живой, и подчёркивает игривое настроение Маринки, и «гремя», имитирующее звонкие и резкие удары каблучков по полу, что усиливает эффект стремительного ухода, а также характеризует Маринку как шумную и энергичную личность. В английском языке звукоподражание для описания поцелуев - «*smack*» или «*mwah*», которые чаще всего используются в комиксах или неформальной речи, но для художественного текста использование лексемы «*peck*» (лёгкий поцелуй) наиболее естественно. Так, перевод сменил акцент с звука на тип действия, и хотя ономотопея была утрачена, но настроение сохранилось. Для второй ономотопеи идеально-эквивалентным выбором является «*clatter*» (топот каблучков), описывающее резкий и звонкий стук каблучков. Таким образом, в переводе ономотопеи были частично сохранены, но с некоторыми изменениями, то есть адаптированы под английскую языковую норму.

4. Выводы

Исходя из вышеизложенного исследования мы сделали заключение, что фонические фигуры речи (аллитерация, ассонанс, ономотопея) играют немаловажную роль в создании живой атмосферы и эмоциональной нагрузки как в тексте оригинала, так и в тексте перевода.

Так, на русском языке в тексте аллитерация активно используется автором Г. Долгой для передачи звуков природы, эмоций и динамики действий (н: звуки реки или движение троллейбуса). В переводе на английский язык полное сохранение аллитерации было невозможно из-за различий в фонетике двух языков. Исходя из этого факта, переводчик Р. Томпсон постарался частично воссоздать звукопись (н: через звук [r]), либо же пожертвовал аллитерацией ради передачи точности смысла. Поэтому, в некоторых случаях компенсация достигается за счёт других стилистических приёмов (н: замена на ассонанс или динамичные глаголы).

Также как и аллитерация, ассонанс в оригинале помогает передать настроение (н: мрачность, умиротворение, напряжение) и ритм повествования романа-фэнтези. В переводе на английский язык точное воспроизведение русских гласных звуков затруднено по причине языковых различий, но не смотря на данный факт, переводчик компенсировал ассонанс подбором имитации английских аналогов (н: [ʊ], [ɔ:], [əʊ]). В некоторых случаях ассонанс оригинала он заменил аллитерацией или другими лексико-синтаксическими средствами для сохранения подобного эффекта на читателя.

Звукоподражания в оригинале используются автором для усиления образности и создания «звучащих» сцен повествования. В английском переводе ономотопея во многих

случаях была сохранена переводчиком (н: мяукать - mew), но в тех случаях, когда отсутствуют прямые эквиваленты, он заменил идиомами или описательными конструкциями (н: ухнуло - heart sank). Переводчик Р.Томпсон в первую очередь стремился к естественности, поэтому иногда отказывался от буквальной звукописи ради сохранения эмоционального и смыслового эффекта.

Таким образом, перевод Роберта Томпсона демонстрирует баланс между верностью оригиналу и адаптацией к нормам английского языка, сохраняя ключевые стилистические и эмоциональные элементы романа-фэнтези.

Список использованной литературы:

1. Dolgaya, G. (2013) *The Gods of the Middle World*. – Silk Road Media. – 320 p.
2. Gadamer, H.-G. (1967) *Kleine Schriften: Philosophie. Hermeneutik*. – Mohr: Siebeck. – v. 3. – P. 261-271.
3. Jauss, H.-R. (1977) *Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik*. – W. Fink. – 382 p.
4. Magnus, M. (1999) *Gods of the Word: Archetypes in the Consonants*. – Thomas Jefferson University Press. – 146 p.
5. Ohala, J.J. (1990). There is no interface between phonology and phonetics: a personal view. // *Journal of Phonetics*. – № 18. – P. 153–171.
6. Spitzer, L. (1928) *Stilstudien*. – Hueber, München. – 294 p.
7. Tsur, R. (2008) *Toward a Theory of Cognitive Poetics*. – Liverpool University Press. – 683 p.
8. Гаспаров, М.Л. (1974) *Современный русский стих: Метрика и ритмика*. – М.: Наука. – 488 с.
9. Гаспаров, М.Л. (2012) *Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти*. – М.: Фортуна ЭЛ. – 414 с.
10. Долгая, Г.А. (2023) *Боги срединного мира: роман*. – Издательские решения. – 244 с.
11. Жирмунский, В.М. (1921) *Композиция лирических стихотворений*. – Петербург: Издательство "ОПОЯЗ". – 107 с.
12. Жирмунский, В.М. (1975) *Теория стиха*. – Л.: Сов. писатель. – 664 с.
13. Зубова, Л.В. (2000) *Современная русская поэзия в контексте истории языка*. – М.: Новое литературное обозрение. – 431 с.
14. Потенция, А.А. (2019) *Мысль и язык. Избранные работы*. – Москва: Издательство Юрайт. – 238 с.
15. Тынянов, Ю.Н. (1924) *Проблема стихотворного языка*. – Л.: Academia. – 138 с.
16. Тюпа, В.И. (2006) *Анализ художественного текста*. – М.: Академия. – 336 с.
17. Юнг, К.Г. (1993) *Психология бессознательного*. – Минск. – URL: http://philosophy.ru/library/jung/pers_super.html